

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ SDN НА ПЕРЕДАЧУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ОБЛАЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

*Джурсаев Рустам Хусанович,
ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий,
доцент кафедры СиСПД
Ботиров Сохибжон Рустам угли
ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий,
ассистент кафедры КТ*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются методы передачи больших данных, а также основные проблемы передачи больших данных в облачной инфраструктуре. Разработана имитационная модель облачной инфраструктуры для передачи больших данных посредством технологии SDN и TCP/IP. Проведен анализ эффективности используемых технологий передачи данных.*

***Ключевые слова:** SDN сети, TCP/IP сети, Big Data, моделирование, задержка.*

В настоящее время все больше организаций и предприятий обращаются к облачным вычислениям для хранения и обработки данных. Облачная инфраструктура предлагает гибкость, масштабируемость и удобство использования, позволяя эффективно управлять информацией и обеспечивать доступ к ней из любой точки мира.

Облачная инфраструктура предоставляет эффективное и гибкое решение для обработки и хранения больших данных. Она позволяет организациям распределить и обрабатывать объемные данные на удаленных серверах, а не на локальных компьютерах или серверах [1,3].

Однако передача больших объемов данных в облачную инфраструктуру может столкнуться с рядом проблем, которые требуют решений.

В качестве характеристик для больших данных определяется понятие Big Data как технология в области аппаратного и программного обеспечения, которая объединяет, организует, управляет и анализирует данные, характеризующиеся «тремя V»: объемом (Volume), разнообразием (Variety) и скоростью (Velocity). Ниже более подробно приведены характеристики больших данных [2]:

Объем (англ. Volume): большие данные обычно имеют огромные размеры и требуют специальных инфраструктурных решений для хранения и обработки. Это могут быть терабайты, петабайты или даже эксабайты информации.

Разнообразие (англ. Variety): большие данные могут быть структурированными, например, данные из баз данных, а также полуструктурированными и неструктурированными данными, такими как текстовые документы, видео, изображения, логи и социальные медиа. [4]

Скорость (англ. Velocity): большие данные могут поступать со значительной скоростью и требуют быстрой обработки в режиме реального времени. Например, данные из датчиков Интернета вещей (IoT) или потоковые данные социальных сетей.

На эффективность и надежность процесса передачи данных могут оказать влияние: пропускная способность сети, задержки, стоимость, безопасность и другие факторы, которые требуют решения.

Для преодоления этих проблем стала актуальной реализация концепций программно-конфигурируемых сетей, позволяющих обеспечить безопасность [5], увеличить пропускную способность сети [6], повысить отказоустойчивость [7], уменьшить задержки [8] и т. д.

SDN (Software-Defined Networking) — подход к управлению сетью, отделяющий управление сетевым оборудованием (коммутаторами, маршрутизаторами) от передачи данных.

NFV (Виртуализация сетевых функций) — это подход к виртуализации функций сетевых устройств и служб, которые обычно работают на специализированном оборудовании, таком как маршрутизаторы, межсетевые экраны, балансировщики нагрузки и т. д. [9].

SDN предлагает гибкую и динамичную архитектуру, позволяющую управлять сетевым трафиком, ресурсами и политиками через централизованный контроллер. В результате, данные могут передаваться по сети с меньшими задержками, так как маршрутизация и обработка трафика осуществляются программно, оптимизируя пути передачи, что позволяет избежать лишних задержек.

Это имеет важное значение в современных сетях, где низкая задержка является критическим фактором для достижения высокой производительности и надежности.

Применение SDN упрощает настройку сетевых правил и политик, администраторы могут изменять их на контроллере и применять изменения на все устройства. Это также обеспечивает легкую масштабируемость сетевой инфраструктуры и возможность виртуализации сети. SDN представляет эволюцию в управлении сетями, обеспечивая более контролируемую и эффективную сетевую инфраструктуру, улучшая производительность и безопасность. С увеличением объема данных, SDN становится все более важным фактором в развитии сетевых технологий и улучшении пользовательского опыта. На данный момент, SDN активно внедряется в работе центров обработки данных, обеспечивающие работу облачной инфраструктуры.

SDN и NFV часто используются вместе для создания гибких, программно-управляемых и виртуализированных сетей. SDN обеспечивает централизованное управление и контроль сетевой инфраструктуры, а NFV позволяет запускать и масштабировать сетевые функции виртуально на общем оборудовании. Это упрощает развертывание новых сетевых сервисов, управление нагрузкой, обеспечение гибкости и быструю адаптацию к меняющимся требованиям сети [10,11].

В данной работе проведен эксперимент, для проверки показателей задержки при передаче данных с использованием протокола TCP/IP и технологии SDN. В таблице 1 приведены параметры топологии, которые будут использованы в моделировании.

Таблица 1

Параметры конфигурации

Параметр	Конфигурация №1	Конфигурация № 2
Технология передачи	TCP	SDN
Количество хостов	10	10
Количество коммутаторов	4	4
Контроллер IP адресов	Есть	Нет

Конфигурация №1 представляет собой сеть, которая осуществляет передачу данных с использованием протокола TCP/IP. Этот стандартный подход включает передачу данных по сети с помощью набора протоколов.

С другой стороны, конфигурация №2 представляет собой сеть, которая использует принципы программно-конфигурируемой сети (SDN) для передачи данных. SDN отличается от технологии TCP/IP, принципом управлению сетью, в которой управление сконцентрировано на одном устройства – контроллере, использующий протокол OpenFlow.

Для чистоты эксперимента построены идентичные топологии для обеих конфигураций, но при передачи данных по традиционной технологии в сети использовалось 4 маршрутизатора, а при передачи данных с помощью технологии SDN использовался 1 контроллер.

Полученные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Скорость передачи первого пакета, мс.

	Конфигурация №1	Конфигурация №2
Хост 2	2.78	0.241
Хост 3	5.24	0.175
Хост 4	3.23	0.185
Хост 5	2.57	0.237
Хост 6	3.65	0.213
Хост 7	3.66	0.209
Хост 8	3.56	0.591
Хост 9	3.5	0.261
Хост 10	3.73	0.257
Общее время передачи	31.92	2.369

Исходя из таблицы видно, что общее время передачи пакетов при TCP/IP в 13.18 раз медленнее чем при передачи с помощью SDN.

Данные таблицы 2 изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задержки при передаче первого пакета.

Так как процесс маршрутизации осуществляется за счет таблицы маршрутизации, каждый маршрутизатор на пути первого IP пакета обрабатывает информацию о таблицах маршрутизации, для прокладки наилучшего маршрута, при этом формируя задержку при передаче IP пакета. Вместе с тем, благодаря технологии SDN, пакеты могут быть немедленно направлены на конечное устройство, так как маршрут прокладывается централизованным контроллером. В результате данного процесса первоначальная задержка сокращается, обеспечивая более быструю доставку данных и повышенную эффективность передачи.

Анализируя предоставленные данные, можно сделать вывод, что использовании технологии SDN для передачи больших данных, позволяет передавать данные с минимальной задержкой, за счет отсутствия маршрутизаторов, которые обрабатывают информацию с IP заголовка. В сравнении с технологией TCP/IP, применение SDN в среднем сокращает время задержки в 10-15 раз. Это достигается благодаря новаторскому подходу, где контроль и управление сетевыми ресурсами осуществляются программным образом, а не через традиционные жестко закодированные сетевые устройства.

Список использованной литературы

1. Stallings W. Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Indianapolis, IN, USA: Pearson Educ., 2016.
2. Jason J. Jung, Pankoo Kim. Big Data Technologies and Applications // Springer, 2017, с. 179-195.
3. Anand Deshpande, Manish Kumar. Artificial Intelligence for Big Data – 2018
4. Kyoomars N. A., Cristian H. B. Javid T. SDN helps volume in Big Data. In Big Data and Software Defined Networks, Chapter 9, Pages 185-205, The Institution of Engineering & Technology, March 2018.
5. Botirov S. R., Djuraev R. Kh. . Analysis of Information Security Evaluation Models in the Cloud Computing Environment. 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT).
6. Kh, D. R., Botirov, S. R., Juraev, F. O. 2022. A simulation model of a cloud data center based on traditional networks and Software-defined network. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE: 1-4.
7. Djuraev R. Kh., Botirov S. R., Uskenbaeva D. Sh. 2022. Comparative analysis of methods for increasing fault tolerance of SDN controller. Descendants of Muhammad al-Khwarizmi Scientific-practical and information-analytical journal 1(19): 93-97.
8. Djuraev, R., Botirov, S. 2022. Current status and trends of transition to Cloud infrastructure based on SDN technology. Science and Innovation 1(8A): 800-809.
9. Jim Doherty SDN and NFV Simplified: A Visual Guide to Understanding Software Defined Networks and Network Function Virtualization 1st Edition
10. Efimenko A. A. , Fedoseev S. V. Organization of cloud computing infrastructure based on SDN network, 185-187 pp. Prikladnaya informatika №5, 2013.
11. Hock, D., Hartmann, M., Gebert, S., Jarschel, M., Zinner, T. and Tran-Gia, P. 2013. Pareto-optimal resilient controller placement in SDN-based core networks. Proceedings of the 2013 25th International Teletraffic Congress (ITC): 1-9. doi: 10.1109/ITC.2013.6662939.